

Os crioulos da Alta Guiné e do Golfo da Guiné:
uma comparação sintáctica
*Upper Guinea and Gulf of Guinea Creoles:
a syntactic comparison*

Tjerk Hagemeijer¹

Universidade de Lisboa, Portugal

t.hagemeijer@clul.ul.pt

Nélia Alexandre²

Universidade de Lisboa, Portugal

neliaalexandre@gmail.com

Abstract: Compared to other natural languages, creole languages are specific in the sense that they are young languages. Several authors, such as Bickerton (e.g. 1981, 1984) and McWhorter (e.g. 1998, 2001, 2005) consider, albeit in distinct ways, that the ‘special’ social history of Creole languages is related to them having common linguistic properties. The aim of this paper is to show convergent and divergent syntactic tendencies in the Upper Guinea Creoles and the Gulf of Guinea Creoles, which constitute two independently formed language families.

Keywords: Upper Guinea Creoles; Gulf of Guinea Creoles; syntactic comparison.

¹ Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do projeto “As origens e o desenvolvimento de sociedades crioulas no Golfo da Guiné: Um estudo interdisciplinar” (PTDC/CLE-LIN/111494/2009).

² Financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através da Bolsa de Pós-Doutoramento com a referência (SFRH/BPD/67241/2009).

Resumo: Em comparação com outras línguas naturais, as línguas crioulas têm a especificidade de serem línguas de formação recente. Diversos autores, como por exemplo Bickerton (e.g. 1981, 1984) e McWhorter (e.g. 1998, 2001, 2005) consideram, embora sob um prisma distinto, que a história social ‘especial’ dos crioulos tem como contrapartida o facto de estas línguas apresentarem um leque de propriedades linguísticas comuns. A nossa comunicação incide sobre os crioulos de base lexical portuguesa da Alta Guiné e do Golfo da Guiné, que constituem duas famílias linguísticas distintas, de formação independente, e tem por objectivo mostrar tendências de convergência e de divergência a nível da estrutura sintáctica.

Palavras-chave: Crioulos da Alta Guiné; crioulos do Golfo da Guiné; comparação sintáctica.

1 Introdução

Os crioulos de base lexical portuguesa da Alta Guiné (CAG) e do Golfo da Guiné (CGG) constituem duas famílias linguísticas independentes cuja formação remonta aos séculos XV e XVI, num contexto de escravatura, tendo resultado do contacto entre o Português (clássico e regional) e diferentes línguas africanas de diversas famílias do Níger-Congo. Os CAG incluem o Kabuverdianu (CCV), o Kriyol (CGB) e o crioulo de Casamansa³; os CGG abrangem o Santome (ST), o Angolar (ANG), o Lung’Ie (LU) e o Fa d’Ambô (FA).

Não obstante os progressos alcançados na crioulística ao longo das últimas décadas, continua aceso o debate sobre a formação das línguas crioulas e sobre a sua afiliação genética e tipológica. Em particular, diversos autores têm proposto que os crioulos formam uma classe de línguas tipologicamente distinta de outras línguas. A mais antiga hipótese de que os crioulos constituiriam uma classe genética devido a um conjunto aparente de semelhanças traduz-se na chamada monogénese, uma teoria que advogava que todos os crioulos teriam na sua origem um único *pidgin* Português (Sabir ou West-African Pidgin Portuguese), que foi relexificado por outras línguas. Esta hipótese foi entretanto refutada, mas dela reteve-se, até hoje, a ideia bastante difundida

³Tem-se levantado a hipótese de o Papiamentu, falado em Aruba, Bonaire e Curaçau, também pertencer à família dos CAG (e.g. Martinus 1996, Jacobs 2009).

de que os crioulos descendem de *pidgins* diversos que, no curso do tempo, se transformaram em línguas naturais (nativização), através de um processo de aquisição de L2 com restrições de acesso à Língua-Alvo (o Português, nos CAG e CGG).

A possibilidade de existir um protótipo de crioulo já estava latente na hipótese da monogénese, mas ganhou ainda mais notoriedade quando Bickerton (1981, 1984) apresentou a *Language Bioprogram Hypothesis* (LBH), que essencialmente previa que num contexto de crioulição⁴ crianças expostas a um *pidgin* (rudimentar) utilizam a sua capacidade inata para o transformar numa língua natural num curto espaço de tempo (uma geração). Relacionado com a LBH, Bickerton propôs uma dúzia de traços linguísticos que considerava comuns a todos os crioulos. Apesar das falhas posteriormente apontadas a Bickerton, no final dos anos 1990 a ideia do protótipo de crioulo foi retomada por McWhorter (*e.g.* 1998, 2001, 2005). Este autor tem vindo a defender que os crioulos, por serem línguas diacronicamente recentes que se desenvolveram a partir de *pidgins*, podem ser tipologicamente distinguidos de outras línguas naturais, pois na sua existência relativamente curta⁵ ainda não terão tido tempo de desenvolver a mesma complexidade gramatical e as idiossincrasias que tipicamente se desenvolvem na diacronia de línguas mais antigas.

Sob este pano de fundo, analisamos alguns aspectos da sintaxe dos CAG e dos CGG, numa perspectiva comparada. Apesar da sua formação independente, estas duas famílias tiveram o Português como língua lexificadora, línguas da família níger-congolesa como substrato e terão passado por um processo de pidgnização e subsequente nativização. Na **secção 2**, abordamos sumariamente a formação das duas famílias; a **secção 3** consiste numa breve comparação de alguns aspectos sintáticos dos CAG e dos CGG; na **secção 4**, apresentamos as nossas conclusões.

⁴Bickerton propôs que a crioulição ocorre na presença de pelo menos 80% de falantes de línguas de substrato.

⁵Os crioulos mais antigos que se conhecem são os de base lexical portuguesa em África e surgiram a partir da segunda metade do século xv.

2 Formação dos crioulos de base lexical portuguesa em África

2.1 *Os crioulos da Alta Guiné*

Diversos autores têm proposto uma ligação genética entre os CAG (Carreira 1982; Rougé 1986; Kihm 1994; Quint 2000; Baptista, Mello & Suzuki 2007; Jacobs 2009), que se terão formado do contacto entre o Português, que contribuiu com mais de 90% do léxico, e diversas línguas do Níger-Congo, particularmente línguas do grupo Mande (como o Mandinka, Bambara, Solinke, etc.) e Atlântico (como o Wolof, Temne, Fula, etc.).⁶ Estima-se que “80% das palavras de origem africana do crioulo de Santiago existem também na Guiné” (Rougé 1999: 56). Não é por isso surpreendente que entre estes crioulos haja inteligibilidade mútua. Realce-se, contudo, que o crioulo falado em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e Casamansa são consideradas duas línguas distintas e não duas variedades da mesma língua.

Do arquipélago de Cabo Verde, descoberto em 1462, a ilha de Santiago foi a primeira a ser povoada, logo seguida da ilha do Fogo (e de Maio e Brava), funcionando como entrepostos de escravos. As ilhas de S. Antão e S. Nicolau foram povoadas em 1570, enquanto as restantes ilhas do Barlavento (S. Vicente, Sal e Boavista) só o foram a partir do século XVIII. Segundo Brüser, Santos e Reis (2002), a variedade de Santiago formou-se nas primeiras décadas depois da descoberta da ilha e é hoje considerada um dos crioulos mais antigos.

Sobretudo devido à insularidade, o CCV exibe variação dialectal significativa, dividindo-se em dialectos de Sotavento (ilhas de Brava, Fogo, Maio, Santiago) e dialectos de Barlavento (ilhas de Boavista, Sal, Santo Antão, S. Nicolau e S. Vicente), com inteligibilidade mútua.

Por sua vez, a Guiné-Bissau foi descoberta em 1446, mas só em 1588 foi fundada Cachéu, primeira povoação portuguesa, administrativamente dependente de Cabo Verde, juntamente com Casamansa (no Senegal), que fez

⁶Embora estas línguas pareçam muito diferentes entre si, elas partilham propriedades comuns, dado que pertencem a ramos do mesmo filo. No entanto, Quint (2008) refere que o facto de haver pouca documentação sobre estas línguas da África ocidental constitui um problema metodológico, já que mesmo aquelas que têm sido mais bem documentadas, como o Mandinga e o Wolof, têm dicionários com pouco mais de 10000 palavras. O autor aduz ainda a inexistência de dados diacrónicos para as línguas dos grupos Mande e Atlântico, assim como para algumas línguas que devem ter existido nos séculos XVI e XVIII mas que desapareceram entretanto (na realidade, não há nenhuma documentação para estas línguas anterior ao século XIX), e, por essa razão, afirma Quint, só se pode especular sobre a sua gramática e influência sociolinguística.

parte da colónia portuguesa da Guiné-Bissau até 1899. Durante séculos, o território foi um ponto essencial para o comércio de escravos. As migrações internas e a geografia do país contribuíram para o plurilinguismo que o país apresenta actualmente, com cerca de vinte línguas⁷. O convívio direto do CGB com línguas africanas faz com que este crioulo seja mais africano do que o CCV.

2.2 *Os crioulos do Golfo da Guiné*

A primeira tentativa de povoamento da ilha de S. Tomé ocorreu em 1485, mas não teve o êxito almejado, pelo que o povoamento definitivo ficou adiado até 1493, com a chegada da frota do primeiro capitão-donatário, Álvaro de Caminha. A ilha do Príncipe foi doada em 1500, mas no testamento de Álvaro de Caminha, de 1499, há evidência para a presença anterior de homens que para lá tinham sido enviados de S. Tomé. O povoamento definitivo da ilha de Annobón parece ter ocorrido entre 1543, quando a ilha estava deserta, segundo a documentação histórica, e 1565 (Caldeira 2006).

Existem duas fases distintas na ocupação de S. Tomé: a fase de habitação, que abarca o período do primeiro povoamento em 1485 até aos primórdios da introdução de cana-de-açúcar, por volta de 1515, e a fase de plantação, que marca o período de 1515 até ao fim do século XVI (*e.g.* Sousa 1990; Garfield 1992). Defendemos que a primeira fase, de habitação, foi determinante na rápida formação de um *pidgin* que resulta do contacto entre povoadores portugueses e escravos africanos provenientes do delta do Níger, sobretudo do antigo Reino de Benim (*e.g.* Ryder 1969; Teixeira da Mota 1976; Thornton 1992; Vogt 1973). Este *pidgin* ter-se-á expandido rapidamente, tendo dado origem a uma língua plena, o proto-crioulo do Golfo da Guiné (PCGG) (*e.g.* Hagemeyer 2011), que se ramificou no tempo e no espaço em quatro línguas distintas: o Santome, o Angolar (ambos na ilha de S. Tomé), o Lung'le (ilha do Príncipe) e o Fa d'Ambô (Annobón). O Santome é a continuação directa do PCGG e tem-se defendido que o Angolar é um crioulo que foi levado para o mato pelos escravos que fugiram das roças em S. Tomé (Ferraz 1974, Seibert 2007, Caldeira 2004). A inteligibilidade mútua entre estes quatro crioulos é limitada.

O impacto tipológico de línguas do delta do Níger, enquanto estrato africano primário na formação do PCGG, é bem visível em todos os domínios (léxico, fonologia, sintaxe, etc.). O papel do Bantu ocidental, nomeadamente do

⁷As línguas faladas na Guiné-Bissau correspondem às etnias presentes no território, como mandingas, balantas, fulas, manjacos, pepéis, etc.

Kikongo e do Kimbundu, por outro lado, está intrinsecamente relacionado com a fase de plantação e a chegada maciça de escravos Bantu em detrimento de escravos do delta do Níger. Por isso, alguns traços dos CGG que têm sido associados ao Bantu ocidental, nomeadamente a nível do léxico e da fonologia, resultam essencialmente de contacto secundário.

As diferenças que hoje existem entre os quatro CGG devem-se ao seu relativo isolamento em diferentes momentos da história, ao efeito de contacto posterior e ao papel da mudança interna. Apesar da tendência de afastamento no tempo e no espaço, é razoável assumir que também houve algum contacto entre estes crioulos ao longo dos séculos, especialmente entre o Santome e o Angolar, que convivem na mesma ilha.

3 Sintaxe comparada dos CAG e dos CGG

Esta secção tem por objectivo uma comparação tipológica de alguns elementos da sintaxe dos CAG e dos CGG.

3.1 *Ordem básica de palavras*

À semelhança dos crioulos em geral (Bruyn, Muysken & Verrips 1999; Michaelis & Haspelmath 2003), os CAG e os CGG são línguas SVO e apresentam, no domínio do SV, duplos objectos, que seguem uma ordem rígida entre Objecto1 e Objecto2.⁸

- (1) Ê ka [da [mwala]_{Obj1} [dexi kontu]_{Obj2}] (ST)
 3SG⁹ IPFV dar mulher dez conto
 ‘Ele dá dez contos à mulher.’

As diferenças mais marcadas entre as duas famílias surgem no domínio do Sintagma Nominal. Nos CAG, os modificadores do nome, à excepção de adjectivos e orações relativas, ocorrem em posição pré-nominal.

⁸Ao Objecto1 corresponde o Objeto Indirecto (OI) ou um Oblíquo (em Português) e ao Objecto2 o Objeto Directo (OD).

⁹Abreviaturas utilizadas: CAUS = morfema causativo; DEM = demonstrativo; DET = determinante; DIST = distante; FOC = focalizador; IPFV = imperfectivo; LOC = preposição locativa; NEG = marcador de negação; PFV = perfectivo; PL = plural; POSS = possessivo; PROX = próximo; PST = passado; SG = singular.

- (2) **Kes nha [fidju]_N -li e bazofu (CCV)**
 DEM POSS filho -PROX ser vaidoso
 ‘Estes meus filhos são vaidosos’.

A ordem dos modificadores nos CGG segue um padrão menos homogêneo: demonstrativos e possessivos ocorrem sempre em posição pós-nominal; os quantificadores ocorrem em posição pós-nominal em LU e FA e apenas os numerais (cardinais) ocorrem sistematicamente em posição pós-N em FA.¹⁰

- (3) **Inen dôsu [manu]_N se mu (ST)**
 PL dois irmão DEM POSS
 ‘Os meus dois irmãos.’

Os CGG afastam-se, assim, da tendência observada noutros crioulos de a ordem de modificadores no SN espelhar a ordem de superstrato e aproximam-se mais das suas línguas de substrato, que apresentam SNS de núcleo inicial.

3.2 TMA

A marcação de TMA tem sido um dos domínios mais investigados na crioulistica. Ao analisar seis crioulos, Bickerton (1984) concluiu que todos tinham marcadores pré-verbais gramaticalizados de TMA, por esta ordem, e que nestas línguas os marcadores desempenhavam funções semânticas idênticas (respectivamente, anterior, irrealis e não pontual).

Os sistemas de TMA dos CAG e dos CGG não só se desviam desta proposta, como também diferem entre si. Os marcadores aspectuais nucleares dos CAG constituem núcleos funcionais lexicalizadas que ocorrem em posição pré-verbal. Já o marcador de Tempo (-**ba**), é um sufixo verbal no CCV e ocupa uma posição pós-verbal mais livre no CGB, como mostra o contraste entre (4) e (5).

- (4) a. **N kontaba bu (CCV)¹¹**
 1SG dizer-PST 2SG
 ‘Eu tinha-te dito.’

¹⁰Em LU contemporâneo, apenas o cardinal **ũa** ‘um’ ocorre em posição pós-N, mas esta tendência parece também ter existido em estádios mais antigos desta língua (Maurer 2009: 42). Em ST, os numerais também podem ocorrer em posição pós-N, resultando numa leitura marcada.

¹¹Adaptado de Alexandre 2009: 26.

- b. *N **konta-u ba** (CCV)
 1SG dizer-2SG PST

- (5) a. N **konta u ba kuma nya pirkitu karu de**
 1SG contar 2SG PST que POSS piriquito caro DE
 ‘Eu tinha-te dito que o meu piriquito era caro.’ (CGB)¹²

- b. *N **konta ba u** (CGB)
 1SG dizer PST 2SG

Com base nos exemplos acima, conclui-se que estes crioulos se afastam da ordem TMA, sendo unânime para os diferentes autores que o T (*ba*) é o elemento mais intimamente ligado ao verbo em CCV (Baptista 2002; Pratas 2007; Alexandre 2009).

Os marcadores nucleares de TMA dos CGG ocorrem em posição pré-verbal, seguindo, no entanto, a ordem MTA, conforme ilustrado no seguinte exemplo de uma oração condicional.

- (6) **Xi non d’ola se na ká tava ka da ku**
 se 1PL de-hora DEM NEG M T A dar com
ngê-tamen fa,... (ST)
 adulto NEG

‘Se nós naquele tempo não nos tivéssemos dado com adultos...’

Para além da posição de T na frase nos CAG e nos CGG, estes dois grupos também diferem no que diz respeito ao seu estatuto gramatical: **-ba** é uma partícula funcional pós-verbal (sufixal, no caso específico do CCV), ao passo que **tava** (ou **ta**) apresenta propriedades que o aproxima dos verbos (auxiliares) e não de partículas funcionais, como se depreende de estruturas de elipse (7a) e pares de pergunta-resposta (7b) do ST:

- (7) a. **Zon tava [kume pixi]_i maji Maya na tava [-]fa**
 Zon T comer peixe mas Maya NEG T NEG
 ‘Zon tinha comido peixe, mas a Maria não tinha.’
- b. **Zon tava mata plôkô se? / Efan, ê tava**
 Zon T matar porco DEM / sim 3SG T
 ‘O Zon tinha morto o porco? Sim, tinha.’

¹²Adaptado de Kihm 1994: 99-104.

3.3 *Negação frásica e concordância negativa*

A maioria das línguas crioulas dispõe de um marcador pré-verbal para expressar a negação frásica. Nesta tipologia inclui-se o **ka** dos CAG, como ilustrado no seguinte exemplo.

- (8) **Djon ka ta papia (CCV)**
Djon NEG IPFV falar
'O Djon não fala.'

Os CGG, por outro lado, pertencem ao grupo restrito de línguas crioulas com padrões de negação descontínua (ST, ANG, FA) ou final (LU).

- (9) **Amu na po fe f (FA)¹³**
1SG NEG poder fazer NEG
'Não posso fazê-lo.'

- (10) **Têtuuga mêê ranka na meze fa (LU)¹⁴**
Tartaruga querer arrancar LOC mesa NEG
'Tartaruga não quis deixar a mesa.'

A posição do *fa* na ordem linear está relacionada com o tipologia frásica (Hagemeyer 2007): os complementos e os adjuntos baixos ocorrem à esquerda do *fa*; os adjuntos altos ou periféricos não são englobados pelo domínio de *fa*, como mostra o contraste entre uma subordinação (11), uma adjunção a SV (12) e uma adjunção frásica (13).

- (11) **Sun na mêsê pa sun ba n'ala ku mosu sun**
senhor NEG querer que senhor ir lá com rapaz POSS
se fô
DEM NEG
'Ele não quer ir lá com o seu filho.'

- (12) **Ê na ka nda sê pa ê da topi fa**
3SG não IPFV andar sem para 3SG dar tropeço NEG
'Ele não anda sem tropeçar.'

¹³Post 1997: 303.

¹⁴Maurer 2009: 133.

- (13) **Sun Faxiku na lega vesu fa antê ê bi da**
 senhor Francisco não largar verso NEG até 3SG vir dar
tudu kwa se di 1953
 tudo coisa DEM PREP 1953
 ‘O Sr. Francisco não deixou os versos até ocorrerem todos os
 acontecimentos de 1953.’ (adaptado de Hagemeijer 2003: 158)

Por fim, os CAG e os CGG são línguas de concordância estrita (Zeijlstra 2004), o que significa que o marcador de negação frásica co-ocorre com constituintes negativos.

- (14) **Sun Alê, nadaxi na pasa pa n konta sun**
 Senhor rei nada NEG passar para 1SG contar senhor
fô
 NEG
 ‘Senhor Rei, nada aconteceu que lhe deveria contar.’
- (15) **Ningin ka ta pega-nda kanderu pa kubri-l ku**
 ninguém NEG IPFV pegar-CAUS candeeiro para cobrir-3SG com
balai
 balaio
 ‘Ninguém acende a lanterna para cobri-la com o balaio.’ (CGB, adaptado de Scantamburlo 1999: 165)

3.4 *Serialização verbal*

Os CGG apresentam uma estratégia tipologicamente marcada que consiste na expressão de determinados eventos complexos através de sequências de verbos, as chamadas construções de verbos seriais (Post 1992; Maurer 1995, 2009; Hagemeijer 2000, 2001; Hagemeijer & Ogie 2011). Os seguintes exemplos são do ST:

- (16) **Ê fe ubwa loja ke dê**
 3SG fazer cerca rodear casa POSS
 ‘Ele construiu uma cerca à volta da sua casa.’
- (17) **Bamu zunta koplá mindjan**
 vamos juntar comprar remédio
 ‘Vamos comprar remédios juntos.’

- (18) **Toma ope bi lêlê mu**
 tomar pé vir acompanhar OBJ.1SG
 ‘Vem a mim pelos teus pés.’
- (19) **Ê saya kanwa pê matu**
 3SG puxar canoa pôr mato
 ‘Ele puxou a canoa para o mato.’

A estratégia dos CGG é tipologicamente marcada e ocorre apenas numa área restrita do continente africano, que não abrange as línguas de substrato dos CAG. Uma análise mais pormenorizada das construções de verbos seriais mostra que, em muitos casos, nestas estruturas os verbos na segunda posição são defectivos, aproximando-se de preposições (Hagemeijer 2000, 2001; Maurer 2009).

3.5 *Sistema pronominal*

Tanto nos CAG como nos CGG, os pronomes de sujeito e de objecto apresentam, com poucas excepções, formas idênticas, como em (20-21).

- (20) a. **Nhos kume katxupa.** (CCV)
 2PL comer(PFV) cachupa
 ‘Vocês comeram cachupa.’
- b. **Djon odja nhos.** (CCV)
 Djon ver(PFV) 2PL
 ‘Djon viu-vos.’
- (21) a. **Bô ligi ê.** (ST)
 2SG levantar(PFV) 3SG
 ‘Tu levantaste-o.’
- b. **Ê ligi bô.** (ST)
 3SG levantar(PFV) 2SG
 ‘Ele levantou-te.’

Ambos os grupos exibem paradigmas de pronomes fortes e fracos, como mostram o exemplo do CGB (22) e do ST (23).

- (22) **Elis e tene novi anu...** (CGB)¹⁵
 3PL 3PL ter nove ano
 ‘Eles têm nove anos...’

- (23) a. **N ba poson. (ST)**
 1SG ir cidade
 ‘Fui à cidade de S. Tomé.’
- b. **Ami so ba poson. (ST)**
 1SG FOC ir cidade
 ‘Eu é que fui à cidade de S. Tomé.’

O funcionamento do sistema pronominal dos CAG e dos CGG é, no entanto, bastante distinto. Tem-se argumentado que os pronomes fracos dos CAG se comportam como clíticos sintáticos (Baptista 2002; Pratas 2004), enquanto os mesmos pronomes nos CGG têm o estatuto de clíticos fonológicos (Hagemeijer 2007). Além disso, a oposição entre pronomes fortes e fracos abrange apenas uma parte do paradigma pronominal nos CGG e o paradigma no seu todo nos CAG.

Refira-se ainda que, apesar de ambos os grupos não permitirem sujeitos referenciais nulos, há diferenças gerais a assinalar a nível dos sujeitos expletivos. Dos CAG, o CCV apresenta mais contextos de expletivos nulos obrigatórios do que o CGB; os CGG não apresentam contextos de expletivos nulos obrigatórios (Hagemeijer 2007; Maurer 2009: 58-9).

- (24) a. **Onti, sta fase kalor. (CCV)**
 Ontem IPFV fazer calor
 ‘Ontem esteve calor.’
- b. **Parsi n kuma no ka ten ja mafe. (CGB)¹⁶**
 parece 1SG que 1PL NEG ter já má-fé
 ‘Parece-me que já não temos má-fé.’
- c. **I ka ten problema. (CGB)¹⁷**
 3SG NEG ter problema
 ‘Não há problema.’
- (25) a. **Kwa ka sôbê. (ST)¹⁸**
 coisa IPFV chover
 ‘Chove.’
- b. **(Ê) tê tôvada. (LU)¹⁹**
 3SG ter trovada
 ‘Troveja.’

¹⁵Scantamburlo 1999: 180.

¹⁶Kihm 1994: 237.

¹⁷Kihm 1994: 237.

¹⁸Hagemeijer 2007: 21.

¹⁹Maurer 2009: 58.

3.6 *Estruturas-Q*

As línguas têm várias estratégias disponíveis para formar estruturas-Q (nomeadamente, interrogativas-Q, relativas e clivadas) que nos dão informações sobre a ordem de palavras, o movimento(-Q) permitido e sobre o estabelecimento da referência entre o local da extracção e de poiso de um constituinte. Neste aspecto da gramática, os CAG e os CGG partilham muitas semelhanças entre si e afastam-se da língua lexificadora em dois pontos cruciais. Por um lado, permitem estruturas formadas por movimento-Q que deixa no local de extracção uma forma pronominal invariável (a que Alexandre 2009 chama ‘cópia defectiva’). Por outro lado, é possível formar sem movimento-Q relativas restritivas que ocorrem fora de ilhas sintácticas realizando morfofonologicamente na sua posição básica e sob a forma de um pronome com traços formais de número o constituinte relativizado.

Tal como ilustram as construções-Q abaixo, tanto os CAG como os CGG exibem estratégias de movimento-Q, com arrastamento de preposição (*pied-piping*) (26), cortadora (27), com abandono de preposição com forma pronominal invariável (28-29) e a estratégia de abandono de preposição (30-31), e sem movimento-Q – resumptiva (32-33).

Especificando, a estratégia de arrastamento de preposição do constituinte nominal interrogado para posição inicial de frase ocorre nos CAG (Alexandre 2009) e é atípica nos CGG:

- (26) [*Na ki merkadu*]_i **ki** *Maria bai* [--]_i? (CCV)²⁰
 em que mercado que Maria ir
 ‘Em que mercado é que a Maria foi?’

De igual modo, a estratégia cortadora é observada nos CAG, mas não nos CGG. No exemplo (27), o verbo *gosta* rege a preposição *di*, que é apagada na posição em que é seleccionada na interrogativa-Q.

- (27) **Ki subrinhus ki bu gosta más?** (CCV)²¹
 que sobrinhos que 2SG gostar mais
 ‘Que sobrinhos é que tu gostas mais?’

Quando o constituinte-Q é preposicionado, a estratégia típica nos CAG e nos CGG consiste no abandono de preposição com forma pronominal invariável realizada no local de extracção.

²⁰ Adaptado de Alexandre 2009: 99.

²¹ Adaptado de Alexandre 2009: 102.

- (28) [*Ki skolas*]_i ki Maria ta trabadja na-[el]_i? (CCV)²²
 que escolas que Maria IPFV trabalhar em-3SG
 ‘Em que escolas é que a Maria trabalha?’
- (29) [*Ane ome*]_i ma n ga taba ku [ê]_i. (ANG)²³
 PL homem que 1SG IPFV trabalhar com 3SG
 ‘Os homens com que trabalho.’

Assinale-se ainda que os CAG e os CGG apresentam casos raros de uma estratégia de abandono de preposição sem vestígio realizado morfofonologicamente (30-31) (Hagemeijer 2000, 2001; Alexandre 2009; Maurer 2009).

- (30) [*Ki prupostas di Guberbu*]_i ki kel diputadu-la vota
 que propostas de Governo que DEM deputado-DIST votar
 [kontra [--]_i]? (CCV)²⁴
 contra
 ‘Contra que propostas do Governo votou aquele deputado?’
- (31) [*Kê ngê*]_i ku Zon tlabá [da [--]_i]? (ST)²⁵
 que pessoa KU Zon trabalhar para
 Para quem é que o João trabalhou?

Embora esta última construção dos CGG seja frequentemente rotulada de construção de verbos seriais, a aplicação de testes sintáticos mostra que *da* se comporta como uma preposição e não como um verbo (Hagemeijer 2000, 2001).

Por fim, as duas famílias estudadas apresentam pronomes resumptivos, que concordam em número com o antecedente, em contextos de ilhas sintáticas, como as de NP complexo abaixo.

- (32) [*Ki mudjeris*]_i ki dja bu atxa un omi ki
 que mulheres que já 2SG encontrar um homem que
 papia ku-[es]_i? (CCV)²⁶
 falar com-3PL
 ‘Que mulheres é que tu encontraste um homem que falou com elas?’

²²Alexandre 2009: 100.

²³Maurer 1995: 56.

²⁴Adaptado de Alexandre 2009: 103.

²⁵Hagemeijer 2001: 438.

²⁶Adaptado de Alexandre 2009: 271.

- (33) *Inen mye* [ki txi vê mosu [uã se fala ko
 PL mulher que 2SG ver rapaz um DEM falar com
inen]], doxi. (LU)
 3PL simpático
 ‘As mulheres que tu viste este tal rapaz que falou com elas são simpáticas.’

3.7 *Síntese dos aspectos comparados*

A Tabela 1 apresenta a síntese das propriedades sintáticas abordadas nas secções anteriores. Na comparação, incluímos o Português, visto que esta língua é o elemento comum aos CAG e aos CGG.

Propriedades		Ptg	CAG	CGG
Ordem de palavras	SVO	+	+	+
	DEM-POSS-N	+	+	-
Sistema de TMA	Partículas aspectuais pré-verbais	-	+	+
	Marcador de tempo pré-verbal	-	-	+
Negação	Negação descontínua/final	-	-	+
	Concordância negativa	+	+	+
Serialização verbal		-	-	+
Sistema pronominal	Pronomes fortes e fracos	-	+	+
	Sujeitos referenciais nulos	+	-	-
	Expletivos nulos obrigatórios	+	+	-
Estruturas-Q	Arrastamento de preposição	+	+	-
	Cortadora	+	+	-
	Abandono de Preposição	+	+	+
	Pronome Invariável	-	+	+
	Resumptivo em ilhas sintáticas	+	+	+

Tabela 1: Aspectos sintáticos comparados: os CAG, os CGG e o Português.

A tabela mostra que, para a maioria das propriedades analisadas, os CGG se afastam mais da língua lexificadora do que os CAG (particularmente na ordem dentro do domínio nominal, nos marcadores de tempo pré-verbais, na negação descontínua, na serialização verbal, nos expletivos nulos obrigatórios e nas estratégias-Q com arrastamento de preposição e cortadora). De facto, muitos casos de valores paraméticos opostos nos CGG podem ser explicados pelo impacto do substrato. Por exemplo, a negação descontínua e final e a serialização verbal são propriedades tipologicamente marcadas que caracterizam os estratos africanos que contribuíram para a formação desta

família crioula. Constatam-se também que os CAG e os CGG partilham diversas propriedades que não encontramos no Português, nomeadamente no domínio do TMA, do sistema pronominal e das estruturas-Q. Ainda assim, é de realçar que uma comparação tipológica deste tipo encobre uma variação sintáctica mais fina que existe entre as duas famílias, entre as respectivas línguas e em cada uma delas.

4 Considerações finais

Neste artigo analisámos e comparámos alguns aspectos sintácticos dos CAG e dos CGG que, apesar de não apresentarem uma relação genética entre si, exibem alguns traços comuns, já que partilham o mesmo superstrato (o Português) e tiveram línguas do Níger-Congo como línguas de substrato. No entanto, esta última semelhança é também um importante factor de diferenciação, visto que a profundidade temporal do Níger-Congo é de muitos milénios (Gregersen 1977: 150), tendo resultado em famílias e áreas linguísticas bastante distintas entre si. Os dados linguísticos analisados sugerem que a influência de substrato é mais acentuada no caso dos CGG²⁷. Para além disso, a maior semelhança entre os CAG e a língua lexificadora poderá ser explicada através de um conjunto de factores. Em primeiro lugar, é preciso analisar se, nestas línguas, há maior convergência estrutural entre o superstrato e as potenciais línguas de substrato. Em segundo lugar, há claros indícios de que a influência do superstrato sobre os CAG foi, de facto, mais marcada do que nos CGG. Os dados genéticos comparativos, embora referentes à população actual, mostram que o genotipo europeu representa, em média, 11% do genotipo são-tomense e 40% do genotipo cabo-verdiano (Coelho *et al.* 2008). Estas percentagens poderão significar, historicamente, maior acesso à língua lexificadora.

A nível da sintaxe sincrónica, verifica-se que os CAG e os CGG diferem tipologicamente em alguns aspectos fundamentais da gramática (e.g. negação frásica, serialização verbal, ordem de palavras do SN). Além da variação tipológica, a breve panorâmica de traços apresentada na **secção 3** também mostra que, numa perspectiva intra-modular da gramática de crioulos individuais, podem conviver diversas estratégias (e.g. estruturas-Q).

Em suma, os CAG e os CGG partilham algumas propriedades sintácticas mas divergem no que diz respeito a outras tantas. O tipo e o grau de contacto linguístico na formação e expansão dos CAG e dos CGG e a evolução interna foram, pois, determinantes para os aspectos convergentes e divergentes que encontramos nos crioulos contemporâneos e não se coadunam com a proposta de um protótipo de crioulo a nível da sintaxe.

²⁷Esta tendência também se verifica noutros domínios da gramática dos CGG, como por exemplo a fonologia, onde fenómenos como a presença de velares labiais, implisivas e um sistema de harmonia vocálica ATR nas médias nos remete sobretudo para a presença de línguas nigerianas na formação destes crioulos (Hagemeijer 2011).

Referências

- Alexandre, Nélia. 2009. *Wh-Constructions in Cape Verdean creole: extensions of the theory of movement*. Dissertação de doutoramento, Lisboa: Universidade de Lisboa.
- Baptista, Marlyse. 2002. *The syntax of Cape Verdean creole: The sotavento varieties*, *Linguistics Today* 54. Amsterdam: John Benjamins Publ.
- Baptista, Marlyse; Mello, Heliana & Suzuki, Miki. 2007. "Kabuverdianu, or Cape Verdean, and Kriyol, or Guinea-Bissau (Creole Portuguese)." J. Holm & P. Patrick (eds.), *Comparative Creole Syntax: Parallel Outlines of 18 Creole Grammars*, 53-82. Plymouth: Battlebridge Publ.
- Bickerton, Derek. 1981. *Roots of language*. Ann Arbor: Karoma Publ.
- Bickerton, Derek. 1984. "The language bioprogram hypothesis". *Behavioral and Brain Sciences*, 7: 2, 73-222.
- Brüser, Martina & Santos, André dos Reis. 2002. *Dicionário do crioulo da ilha de Santiago (Cabo Verde)*, J. Lang (dir.). Tübingen: Gunter Narr.
- Bruyn, Adrienne & Muysken, Pieter & Verrips, Maaïke (1999), "Double-Object constructions in the creole Languages: Development and acquisition". In M. DeGraff (ed.), *Language creation and language change*, 329-373. Cambridge, MA: MIT Press.
- Caldeira, Arlindo. 2006. Uma ilha quase desconhecida. Notas para a história de Ano Bom. *Studia Africana — Revista Interuniversitária d'Estudis Africans* 17: 99-109.
- Caldeira, Arlindo. 2004. "Rebelião e outras formas de resistência à escravatura nas ilhas do Golfo da Guiné (séculos XVI-XVIII)". *Studia Africana* 7, 101-136.
- Carreira, António. 1982. *O crioulo de Cabo Verde – surto e expansão*. Lisboa: Gráfica EUROPAM.
- Coelho, Margarida *et al.* 2008. "Slave trade and human genetic microdifferentiation". In C. Calò & G. Vona (eds.) *Atti del XVII Congresso dell' Associazione Antropologica Italiana*, 2-11. Cagliari 26-29 settembre 2007. *International Journal of Anthropology* (special number 2008).
- Ferraz, Luiz Ivens. 1974. "A linguistic appraisal of Angolar". In *Memoriam Antonio Jorge Dias*, Vol. 2, 177-186. Lisbon: Instituto de Alta Cultura/Junta de Investigações Científicas do Ultramar.
- Garfield, Robert. 1992. *A history of São Tomé island: 1470-1655. The key to Guinea*, San Francisco: Mellen Research University Press.
- Gregersen, Edgar A. 1977. *Language in Africa: an introductory survey*. New York: Gordon and Breach.

Hagemeijer, Tjerk. 2000. *Serial verbs in São-Tomense*. Dissertação de Mestrado, Lisboa: FLUL.

Hagemeijer, Tjerk. 2001. "Semi-lexicality and underspecification in serial verb constructions". In Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.), *Semi-lexical categories*, 415-451. New York: Mouton de Gruyter.

Hagemeijer, Tjerk. 2003. "A negação nos crioulos do Golfo da Guiné: aspectos sincrónicos e diacrónicos". *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana* 2, 151-78.

Hagemeijer, Tjerk. 2007. *Clause structure in Santome*. Dissertação de Doutorado, Lisboa: Universidade de Lisboa.

Hagemeijer, Tjerk. 2009. "As línguas de S. Tomé e Príncipe". RCBLPE 1: 1-29.

Hagemeijer, Tjerk. 2011. "The Gulf of Guinea Creoles: genetic and typological relations". *Journal of Pidgin and Creole Languages*.

Hagemeijer, Tjerk & Ogie, Ota. 2011. "Edo influence on Santome: evidence from verb serialization and beyond". In C. Lefebvre (ed.), *Creoles, their substrates, and language typology*, 37-60. Amsterdam: John Benjamins Publ.

Jacobs, Bart. 2009. "The Upper Guinea origins of Papiamentu. Linguistic and historical evidence". *Diachronica* 26:3, 319-379.

Kihm, Alain. 1994. *Kriyol Syntax: The Portuguese-based creole language of Guinea-Bissau*, Amsterdam: John Benjamins Publ.

Martinus, Frank. 1996. *The kiss of a slave: Papiamentu's West-African connections*. Dissertação de Doutorado, Amsterdam: Universidade de Amsterdam.

Maurer, Philippe. 1995. *L'Angolar: un créole afro-portugaise parlé à São Tomé*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Maurer, Philippe. 2009. *Principense – Grammar, texts, and vocabulary of the Afro-Portuguese creole of the island of Príncipe*. London: Battlebridge Publications.

McWhorter, John. 1998. "Identifying the creole prototype: Vindicating a typological class". *Language* 74, 788-818.

McWhorter, John. 2001. "The world's simplest grammars are creole grammars". *Linguistic Typology* 5, 125-166.

McWhorter, John. 2005. *Defining Creole*, New York: Oxford University Press.

Michaelis, Susanne & Haspelmath, Martin. 2003. "Ditransitive constructions: Creole languages in a cross-linguistic perspective". *Creolica* (<http://www.creolica.net/michaelis.pdf>).

Post, Marike. 1992. "The serial verb construction in Fa d'Ambu". In E. d'Andrade & A. Kihm (eds.), *Actas do Colóquio sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa*, 153-169. Lisboa: Colibri.

Post, Marike. 1997. "Negation in Fa d'Ambô". In Ruth Degenhardt Thomas Stolz, Hella Ulferts (eds.), *Afrolusitanistik – eine vergessene Disziplin in Deutschland?*, 292-316. Bremen: Universität Bremen.

Pratas, Fernanda. 2004. *O Sistema pronominal do caboverdiano (variante de Santiago): Questões de gramática*, Lisboa: Colibri.

Pratas, Fernanda. 2007. *Tense features and argument structure in Capeverdean predicates*. Dissertação de Doutoramento, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

Quint, Nicolas. 2000. *Grammaire de la langue cap-verdienne*. Paris: L'Harmattan.

Quint, Nicolas. 2008. *L'Élément Africain dans la langue capeverdienne // Africanismos na língua caboverdiana*, Paris: L'Harmattan.

Rougé, Jean-Louis. 1986. "Uma hipótese sobre a formação do crioulo da Guiné-bissau e da Casamansa". *Soronda – Revista de estudos Guineenses* 2, 28-49.

Rougé, Jean-Louis. 1999. "D'où viennent les verbs?", in E. d'Andrade; D. Pereira & A. Mota (eds.), *Crioulos de base portuguesa*, 81-96. Lisboa: Colibri.

Ryder, Alan. 1969. *Benin and the europeans 1485-1897*. London: Longman.

Scantamburlo, Luigi. 1999. *Dicionário do guineense: Introdução e notas gramaticais*, vol. I. Lisboa: Colibri e FASPEBI.

Seibert, Gerhard. 2007. "Angolares of São Tomé island". In P. Havik & M. Newitt (eds.), *Creole societies in the Portuguese colonial empire*, 105-126. Bristol: Bristol University Press.

Sousa, Celso Batista. 1990. *S. Tomé e Príncipe: Do descobrimento aos meados do século XVI: Desenvolvimento interno e irradiação no Golfo da Guiné*. Dissertação de Mestrado, Lisboa: Universidade de Lisboa.

Teixeira da Mota, Avelino. 1976. "Alguns aspectos da colonização e do comércio marítimo dos Portugueses na África Ocidental nos séculos XV e XVI". Lisboa: Junta de Investigações Científicas do Ultramar.

Thornton, John. 1992. *Africa and Africans in the making of the Atlantic world, 1400-1680*. Cambridge: Cambridge University Press.

Vogt, John. 1973. The early São Tomé-Príncipe slave trade with Mina: 1500-1540. *International Journal of African Studies* VI (3). 453-467.

Zeijlstra, Hedde. 2004. *Sentential negation and negative concord*. Dissertação de Doutoramento, Amsterdam: Universidade de Amsterdam.

Recebido em: 14/10/2010

Aceito em: 12/06/2011
